

XX ASR SURXON VOHASI FOLKLORIDA CHOLG'U IJROCHILIGI**Xakimov Orifjon Boboramazonovich**

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Folklor cholg'ulari keng tarqalgan hududlardan biri Surxon vohasidir. Bu hudud respublikamizga nisbatan chekka mintaqada joylashganligi bois uning qishloqlarida qadimiy folklor musiqa cholg'ulari ko'plab saqlanib qolgan. Ushbu maqolada Surxon vohasi folklor musiqa cholg'ulari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Folklor musiqa cholg'ulari, chanqovuz, shuvulloq, g'ajirnay, sibizg'a, do'mbira, qoshiq, metar.

Аннотация: Сурханский оазис – один из районов распространения фольклорных инструментов. Благодаря тому, что этот край находится в отдаленном районе нашей республики, в его селах сохранилось множество старинных народных музыкальных инструментов. В данной статье рассказывается о фольклорных музыкальных инструментах Сурханского оазиса.

Ключевые слова: Фольклорные музыкальные инструменты, чанковуз, шувуллок, гажирнай, сибизга, домбира, ложка, метар.

Abstract: Surkhan oasis is one of the areas where folklore instruments are widespread. Due to the fact that this region is located in a remote region of our republic, many ancient folk musical instruments have been preserved in its villages. This article talks about Surkhan oasis folklore musical instruments.

Keywords: Folk music instruments, chankovuz, shuvulloq, gajirnay, sibizga, dombira, spoon, metar.

Folklor musiqa cholg'ulari deganda, xalq orasida keng tarqalgan, tuzilishi, ijro qilinishi jihatidan ancha oddiy va sodda bo'lgan folklor cholg'ular tushuniladi. Vatanimizning har bir hududida mazkur zaminga xos folklor musiqa cholg'ulari keng

tarqalgan bo‘lib, ular qadim zamonlardan ushbu makonda hayot kechirgan aholining urf-odatlari, turmush tarzi bilan bevosita bog‘liqlikda rivojlanib kelgan.

Surxon vohasi folklor musiqa cholg‘ulari rang-barangligi, ko‘rinishi va shakli jihatidan turli-tumanligi, sadolanish xususiyatining milliyligi hamda o‘ziga xosligi bilan alohida ajralib turadi. Hozirgi kunlarda Surxon folklor cholg‘u ijrochiligida qo‘llanilayotgan cholg‘ularning nihoyatda boyligi biz yashab turgan zaminimizda musiqa cholg‘ulariga bo‘lgan ijobiy munosabatni ifodalaydi. Shu bilan bir qatorda, tariximizga, an‘ana va urf-odatlarimizga xalqimizning chuqur hurmatini ham bildiradi.

Folklor cholg‘ulari keng tarqalgan hududlardan biri Surxon vohasidir. Bu hudud respublikamizga nisbatan chekka mintaqada joylashganligi bois uning qishloqlarida qadimiy folklor musiqa cholg‘ulari ko‘plab saqlanib qolgan. Bu yerda chanqovuz, sibizg‘a, sopolnay, g‘ajirnay, do‘mbira, qoshiq singari folklor musiqa cholg‘ularining amalda iste‘molda ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Folklor ansambllari cholg‘ularining tarkibini nay, rubob, doira kabi milliy cholg‘ular tashkil etadi.

Surxon milliy musiqa cholg‘ularining tasniflanishida ularda tovush hosil qilish uslublari asos qilib olinadi. Milliy cholg‘ularimizni ishlatish o‘rinlari va ularda ijro etuvchilarning tarkibini cholg‘ularning mohiyatiga ko‘ra boshqacharoq tasniflash ham mumkin. Professor O‘rozali Toshmatov o‘zining “Noyob musiqiy cholg‘ular” nomli maqolasida “Musiqiy ijrochilikda qo‘llaniladigan aksariyat cholg‘ularda ijro etish sozandadan katta uquv, malaka, tajriba va bilimni talab qilgani holda, xalq ichida juda keng tarqalgan va biz yuqorida aytib o‘tgan professional malaka talab qilinmaydigan sodda musiqiy cholg‘ular ham bor. Mana shu cholg‘ularni biz folklor musiqiy cholg‘ulari deb atasak, xato bo‘lmasa kerak” deb ta‘kidlaydi. Zero, mazkur musiqiy cholg‘ular eng xalqchil, ommabop bo‘lish bilan bir qatorda xalq musiqiy ijodiyotining haqiqiy ruhiyatini, tarovatini ifodalovchi tovushlar sadosini yaratish xususiyatiga ham egadir. Musiqiy folklor ijrochiligining chuqur bilimdoni, amaliyotchisi va mazkur janrning fidoyisi, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi Xoliq Xursandov musiqiy cholg‘ularni quyidagicha tasniflashni tavsiya etadi: tuyg‘u

cholg'ulari va kuy cholg'ulari. Tuyg'u cholg'ulari tarkibiga changqo'biz, sibizg'a, sopol nay, g'ajir nay, qamish nay, doyra, nog'ora kabi cholg'ularni kiritishni tavsiya etiladi. Qolgan musiqiy cholg'ular esa kuy cholg'ulari qatoriga kiritiladi. Aslini olganda ham, tuyg'u cholg'ularida ma'lum bir kuy ijro etilmaydi va unda faqat lavha, usul, ohang ijro etish mumkin. Bu ijro har bir ijrochining o'zigagina xos bo'lib, unda uchraydigan ma'lum bir element ushbu ohangning nomlanishini belgilaydi. Misol uchun changqo'bizda ijro etiladigan «biyov-biyov», «gij dov, dov» kabi. Bundan tashqari, tuyg'u cholg'ulari insonni tabiatga yaqinlashtiradi, ijro qanday darajada bo'lishidan qat'i nazar, ijrochi faqat o'ziga xos bo'lgan hissiyotni - o'zligini ifodalaydi va betakror bo'ladi. Tuyg'u cholg'ularining boshqa cholg'ulardan ustunlik tomoni shundaki, ular hamma uchun ochiq.

Surxon vohasi folklor musiqa cholg'ularidan bir do'mbira haqida so'z yuritar ekanmiz, mohir do'mbirachilar avlodi Shor'chi, Sherobod, Boysun, Denov, Oltinsoy singari tumanlardan yetishib chiqqan. Do'mbirachilar hayoti azaldan chorvador xalqlar hayoti bilan bog'langanligi sababli ularning ijrochilik dasturlari ko'pchilik hollarda yaylov kuylari bilan aloqador. Shu sababli ularning chaladigan asarlari "Cho'poncha", "Do'mbira kuy", "Qo'ng'iroti", "Poygada chalinadigan kuy", "Qo'yni qidirish", "Qo'yni yig'ish", "Qo'yni ko'chirish", "Cho'ponni chaqirish", "Chechajon", "Baxshi kuy" singarilardir.

XX asrning o'rtalarigacha chanqovuzning bir necha turlari: temir chanqovuz, suyak chanqovuzlar mavjud bo'lib, keyinchalik suyak va yog'och chanqovuzlar ijrochilikda iste'moldan chiqib ketgan. Temir chanqovuzlar 8-10 sm uzunlikda temir shoxadan iborat bo'lib, o'rtasida yupqa po'lat tilchasi mavjud. Bu tilchani uzunligi 7-9 sm bo'lib uchi qaytarilgan bo'ladi. Po'lat tilchani o'ng qo'l ko'rsatkich hamda kichkina barmoqlari bilan chertganda bir necha xil zirillagan va zuvillagan tovush chiqaradi. Bu tovushning balandligi yoki pastligi chanqovuz tilchasining uzunligi va qalinligiga bog'liq bo'ladi. Ijrochi og'zini yarim ochiq shaklda ochib tili va tanglayi

yordamida havo to'liqini o'zgartirib po'lat tilchaga ta'sir etadi va chanqovuzning asl tovushi hosil qilinadi.

Folklor musiqiy cholg'ularining saqlanib qolishi va juda kam o'zgarishga uchrashining asosiy sababi ham ularning sodda tuzilishga ega ekanliklari va oddiy odamlar tomonidan yasalishi mumkinligida bo'lsa kerak. Sibizg'a cholg'usi g'arov qamish deb ataluvchi qalin devorli qamishdan yasaladi. Unda hosil qilinadigan tovush balandligini o'zgartirish uchun 3 yoki 4 ta teshik ochiladi. Ana shunday sibizg'ada kvarta, kvinta ba'zan seksta diapazoni oralig'idagi kuylarni chalish imkoniyati bor. Ma'lumki, folklor qo'shiqlari ham katta diapazon talab etmaydi va mazkur qo'shiqlar kuylarini sibizg'ada ijro etish imkoniyati bor.

Chanqovuz ijrochilarining ijro etgan nag'malari o'ziga xos sadolari bilan ajralib turadi. Ular inson ichki hissiyotlarini ifodalovchi "Sevgi", "Yorga salom", "Yor kelur", tabiat hodisalarini ifodalovchi "Shabboda", "Toshqin soy" kabi nomlar bilan ataladi.

Surxon vohasida qadimdan kulolchilik san'ati keng tarqalgan va rivojlanib kelgan yirik-yirik kulollar sulolasi yashab o'tgan. Ularning avlodlari shu kungacha yashab ijod qilib kelishmoqda. Kulollar uy-ro'zg'or buyumlari yasash bilan birga musiqa va san'at buyumlari ham yaratganlar. Shulardan biri shuvilloq (ushpullak)dir. Kulollar shuvilloqni har xil qushlar, hayvonlar va ba'zan idish tovoq shaklida ham yasaydilar. Shipillak, hushtak, sopol nay nomlari bilan ataladigan sodda musiqiy cholg'u bizning nazarimizda damli cholg'ularning eng qadimiysi bo'lsa kerak. Mantiqan olib qaraganda, inson yog'ochga yaxshi ishlov berishi uchun unga tosh yoki metall asbob kerak bo'lgan. Bu qurollar ixtiro etilmagan davrda ham sopol nay singari cholg'ularni yasash mumkin bo'lgan. Sopol nayga o'xshash cholg'ularning tasvirlari Surxondaryodagi Dalvarzintepa qazilmalarida uchraydi. Oddiy loydan yasalib, o'tda toblanishi natijasida sopol holiga keltirilgan sodda asboblarning qatorida o'sha davrlarda sopol nay ham bo'lgan bo'lsa kerak. Naysimon shuvilloqlarda oltitagacha teshiklar bo'lib, unchalik katta bo'lmagan diapazonda kuylar ijro etiladi. "Mavrigi", "Turna keldi", "Nag'malar", "Firoq", "Ovunchoq", "Sunnat to'yi" kuylari shular

jumlasidandir. Chumchuqsimon, takasimon, ko'zasimon shakldagi shuvilloqlarda ikkita teshikcha mavjud va unda ohanglar chegaralangan.

Surxon vohasi folklor ijrochiligida yog'och qoshiqlardan turli ritmlar chalib kuyga o'ziga xos ohang berishda qadimdan muntazam foydalanib kelinadi. Folklor musiqa ijrochiligida maxsus qoshiqlardan va ovqat yeyishda ishlatiladigan yog'och qoshiqlardan foydalaniladi. Qoshiq ijrosida har ikki qo'lga bir juftan qoshiq ushlanadi va ularning bir-biriga urilishi natijasida kerakli ritm hosil qilinadi.

Surxon vohasiga xos bo'lgan musiqiy cholg'ulardan yana biri metar cholg'usidir. Metar cholg'usi Denov, Boysun, Oltinsoy, Sariosiyo, Uzun tumanlarida keng tarqalgan. Qadimiy puflama yog'och musiqa cholg'u hisoblanadi. Uning mohir ijrochilari ismlari yoniga hurmat ma'nosida metar so'zi qo'shib chaqirilgan. Metar repertuari rang-barang va bir-birini takrorlamaydigan chiroyli ohangli kuylardan iboratdir. "Shingila", "Dollama", "Mavrigi", "Chappaqars", "Chorqars", "Ko'cha bog'i", "Duchava", "Sinaxiroj", "Chorlov", "Poyga", "Boysuncha", "Qadimiy iroq", "Kelmadi" va hokazolar shular jumlasidandir.

Surxon vohasida mashhur qadimiy cholg'ulardan yana biri sibizg'a (sibiziq) hisoblanadi. Sibizg'a qamishdan yasalgan bo'lib, cho'ponlar orasida ko'p tarqalgan va har bir ijrochi uni o'zi yasay olgan. Sibizg'aning ovozi juda yoqimli jarangdor bo'lib, uni eshitgan kishi ruhan tetiklashadi va kayfiyati ko'tariladi.

Xulosa qilib aytganda Surxon vohasining folklor musiqa cholg'ulari xalqimizning hayotida juda muhim o'rin tutadi. Shuning uchun ham bir necha asrlar osha hozirgacha folklor cholg'u ijrochiligi an'analari yo'qolib ketmasdan davom etib kelmoqda. Surxon vohasining folklor musiqa cholg'ularidan kelajak avlod ham bahramand bo'lishi lozim.

Surxon vohasida qadimdan gapga chechan baxshilar va ularning so'ziga doim hamroh bo'lib kelgan folklor musiqa cholg'ulari hisoblangan do'mbira, chorvador cho'ponlar bilan azaliy hamroh bo'lgan g'ajir nay (cho'pon nay), sibizg'a (sibiziq), inson qalbini to'lqinlantirib yuboruvchi chanqovuz, to'y sayillari xabarchisi sunray, metar, butun ona tabiatni hayollarga cho'mdiruvchi shuvulloq (shupullak) kabi folklor

musiqa cholg'ulari bilan tanilgan vohadir. Bu kabi ma'lumotlar musiqashunoslarimiz Fayzulla Karomatli, Rustam Abdullayev, O'rozali Toshmatov, Qurbonniyoz Panjiyev, Muzaffar Naimov, O'ktam Xakimovlarning ilmiy maqolalarida, kitoblarida uslubiy qo'llanmalarida batafsil berilgan. Ushbu cholg'ular tarixi, an'anaviy cholg'u maktablari, cholg'u ijrochiligi an'analari vakillarining ijodlarini yanada kengroq yoritilib, maktab, litsey, kollej va oliygohlarning musiqa fanlari dasturlarida qo'llanilsa yana ham ijobiy samaralarga erishgan bo'lar edik.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'rozali Toshmatov "Cholg'ushunoslik" Toshkent. FAN. 2007 yil
2. Normurod Bakarov "Surxondaryo vohasining milliy-an'anaviy cholg'ulari ijrochiligi" ilmiy maqola. "Boysun-bahori" ochiq folklor festivalini "Jahon sivilizatsiyada Boysunning moddiy va ma'naviy madaniyati" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi ilmiy maqolalar to'plami. Toshkent. Yangi nashr 2019 yil.
3. B.Davronov ""Folklor etnografik ansambllarda musiqa cholg'ularining o'rni va ahamiyati" ilmiy maqola
4. Toshmatov O'., Turatov S. Ko'hna cholg'ular ijrochiligi. T., 2016.